

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

CHERRY ANN P. CUTAD

Associate Professor III

University of Southeastern Philippines

cherryann.cutad@usep.edu.ph

“Awit sa Hinigugmang Manunubos”

Sa mga hunghong sa kadlawon, sa hinay’ng binidlisiw nga kahayag,
Ang akong kasingkasing napukaw,
Ang kasinatian, natagamtaman ang kalinaw sa kinasuluran.
Nakakaplag og gugma nga nagpahayahay sa akong kalag.

Sa mga unos nga nagsingabot, diin ang mga anino nagkamang,
Ang imong tingog nagpakalma, kalinaw sa dughan ko nga himos.
Sa mga pagsulay nga giatubang ug mga kahadlok nga gipadayag,
Nakaplagan ko ang akong dalangpanan, sa bagyo salipdanan.

Ang imong mga kamot nga samaran, apan hugot mo akong gigunitan ,
Pag-alsa sa akong mga palas-anon, kahayag sa nangit-ngitan kung dalan,
Uban sa walay kinutuban nga kalooy, Imong gibag-o akong mga adlaw,
gikapoy kong kasingkasing nakakat-on sa pagdayeg ug paghugyaw.

Sa matag lakang nga akong gilakaw, gitultolan mo ang akong dalan,
Latas sa mga walog nga madulom ug madag umon nga kalangitan.
Ang imong gugmang wala kinutoban, putli ug tinuod,
Mao ang angkla nga ako magpadayon hangtod sa hangtod.

Busa ania ako nagbarug, sa kataha, sa grasya ako naga pamalandong.
Nangandoy sa adlaw nga makakita ko ikaw sa Imong nawong.
Sa gugma mong bisan ang kamatayon dili makapahimulag
Akong Manunubos, akong walay kataposang kahayag.

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras